

कोचैसा कुर्मी ए वीर महान

कोचैसा कुर्मी ए वीर महान
चलो, तेरा करें गुणगान
'कोचस' से आए हैं हम
नालंदा, पटना में बस गए हो तुम
नालंदा की पावन धरती को
अपने लहू-पसीने से सींचा है।
पटना के कण-कण को
तुमने, कर्मभूमि में रिचा है।
समय की विडंबना तू देख जरा
खड़ग-तलवार को रहा धरा
हलधर को अपनाया है।
तब, कृषक कहलाया है।
कश्यप गोत्र में तुम उत्पन्न हुए
मगध-क्षेत्र में क्षत्रिय हूँकार किया
भारत की इस पवित्र भूमि पर
शत्रु का संहार किया।

समय की विडंबना देख जरा
कलम किताब ले हुआ खड़ा
डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जैसे पदों से
समाज को तूने अलंकृत किया।
बिजनेस-कौशल हो या फिर कृषि-कर्म
हर जगह, उपस्थिति को दर्ज किया।
हे सूर्यवंशी, हे कुलश्रेष्ठ
समय की विडंबना आज जरा देख
आपसी वैमनस्य, द्वेष मिटा
अनेकता में एकता की घटा बिखरा
प्रेम, दया, करुणा का रक्षक तू बन
चल, समाज का नव-सृजन कर।
शेखर, बार-बार यही करता है वंदन
कोचैसा समाज का हृदय से अभिनंदन॥

... रवि शेखर

मो०:- 8700451247.

raveeshekhar.blogspot.com